

ELEKTROSCHROTT (48) ♻️: 146 g + (↓↑)

- Elektronikbauteile: 319 g + (↓↑)
 - Elektrolytkondensatoren: 291 g (↓↑)
 - Tantal-Elektrolytkondensatoren: 50 g + (↓↑)
 - Kunststoff-Folienkondensatoren: --- (↓↑)
 - Spulen; Elektromagnetische-: --- (↓↑)
 - Eisen(III)-oxid; Fe_2O_3 --- (↓↑)
 - Drosseln: --- (↓↑)
 - Ferritkerne; gemischt: 128 g + (↓↑)
 - Microchips: --- (↓)
 - Transistoren: --- (↓)
 - Getter; nicht-verdampfender-; Fangstoff: --- (↓↑)
 - Elektromotor: --- (↓↑)
- Leiterplatten; Platinen: 3,7 kg + (↓↑)
- Kabel (Kupfer); steckerfrei: 2 kg + (↓↑)
- Steckverbindungen; Pins: --- (↓↑)

BATTERIEN & AKKUS (3) ♻️: 1,5 kg + (↓↑)

- Alkali-Mangan-Batterien: 1,3 kg + (↓↑)
 - Zinkoxid; ZnO : --- (↓)
 - Mangandioxid; MnO_2 : 26 g + (↓)
 - Kaliumhydroxid; KOH : --- (↓)
- Lithium-Knopfzellen: 8,7 g + (3 Stk.) + (↓↑)
 - Lithiumoxid; Li_2O : 300 mg + (↓)
 - Lithiumhydroxid; LiOH : 100 mg + (↓)
- Lithium-Ionen-Akkus: 250 g + (↑)

LEUCHTMITTEL (4) ♻️: 58 g (16 Stk.) + (↓↑)

- LED: --- (↓↑)
- SMD-LED: --- (↓↑)
 - Galliumoxid; Ga_2O_3 : --- (↓)
- LED-Glühlampen: 58 g (4 Stk.) + (↑)
- Leuchtstoffröhren: 12 Stk. + (↓)

METALLE (1) ♻️: 64 kg + (↓↑)

- Metallschrott; gemischt: 58 kg (↓↑)

FERROMETALLE (3) ♻️: 1,7 kg + (↓)

- Eisenmetall; Fe : 1,7 kg + (↓)
- Nickelmetall; Ni : --- (↓)
- Manganmetall; Mn : --- (↓)

LEICHTMETALLE (2) ♻️: 314 g + (↓)

- Aluminiummetall; Al : 274 g + (↓)
- Zinkmetall; Zn : 40 g (↓)

SCHWERMETALLE (6) ♻️: 546 g + (↓)

- Zinnmetall; Sn : 546 g + (↓)
- Quecksilbermetall; Hg : --- (↓)
- Titanmetall; Ti : --- (↓)
- Wolframmetall; W : --- (↓)
- Tantalmetall; Ta : --- (↓)
- Zirkoniummetall; Zr : --- (↓)

EDELMETALLE (4) ♻️: 3,6 kg + (↓)

- Kupfermetall; Cu: 3,6 kg + (↓)
- Silbermetall; Ag: --- (↓)
- Goldmetall; Au: --- (↓)
- Platinmetall; Pt: 3,8 g + (↓)

HALBMETALLE (2) ♻️: 5,9 g + (↓)

- Galliummetall; Ga: --- (↓)
- Siliciummetall; Si: 5,9 g + (↓)

SELTENE ERDEN (2) ♻️: (↓)

- Cermetall; Ce: --- (↓)
- Neodymmetall; Nd: --- (↓)

ALKALIMETALLE (1) ♻️: --- (↓)

- Lithiummetall; Li: --- (↓)

ERDALKALIMETALLE (3) ♻️: 9 g + (↓)

- Magnesiummetall; Mg: 9 g (↓)
- Bariummetall; Ba: --- (↓)
- Strontiummetall; Sr: --- (↓)

LEGIERUNGEN (7) ♻️: 15,2 g + (↓↑)

- Stahl; Edelstahl: (↓↑)
- Invarstahl; FeNi: 12 g + (↓↑)
- Siliciumstahl; FeSi: 2 g + (↓)
- Auermetall III; $Ce_{48}La_{24}Nd_{15}Pr_5Fe_4Mg_2$: --- (↓)
- Neodym-Eisen-Bor-Magnete; $Nd_2Fe_{14}B$: --- (↓)
- AlNiCo-Magnete: --- (↓)
- Nickel-Cobalt; NiCo: 1,2 g (↓)

ORGANISCHE STOFFE / ORGANIK (8) ♻️: 6 g (0,1 ml) + (↓)

- Laubbaumholz: 6 g + (↓)
 - GS-Lignin: --- (↓)
- Pflanzenasche: --- (↓)
 - Kaliumcarbonat; K_2CO_3 : --- (↓)
- Ruß; C: 1,1 g + (↓)
- Bitumen: --- (↓)
- Pflanzenkohlentee: 0,1 ml + (↓)
 - Naphthalin; $C_{10}H_8$: --- (↓)

FARBSTOFFE (6) ♻️: (↓)

- Farblaser-Druckerpatronen; CMY: --- (↓)
 - 2,9-Dicarboxylchinacridon: $C_{22}H_{12}N_2O_6$ (↓)
 - 2,9-Dimethylchinacridon: $C_{22}H_{16}N_2O_2$ (↓)
 - Pigmentgelb 180: $C_{36}H_{32}N_{10}O_8$ (↓)
 - Kupferphthalocyanin: $C_{32}H_{16}CuN_8$ (↓)
 - Phthalocyanin: $C_{32}H_{18}N_8$ (↓)
 - Phthanlocyaningrün: $CuC_{32}Cl_{16}-HnN_8$ (↓)

POLYMERE & KUNSTSTOFFE (2) ♻️: 104 g + (↓↑)

- Acrylnitril-Butadien-Styrol; ABS: 4 g (↓)
- Polystyrol; Styropor; PS; $(C_8H_8)_n$: 100 g + (↓↑)

GLÄSER (5) : 165 g + (↓↑)

- Quarzglas; Optische Linsen; SiO₂: 12 g + (↓)
- Kalk-Natron-Glas: 66 g + (↓↑)
- Asbest; Krokydolith; SiO₂: --- (↓)
- Siliciumdioxid; Quarzsand; SiO₂: 73 g + (↓)
 - Natriummetasilicat; Na₂SiO₃: 5 g + (↓)

FESTSTOFFCHEMIKALIEN (4) : --- (↓)

- Pyrotechnische Effektladungen: --- (↓)
 - Bariumchlorid; BaCl₂: --- (↓)
 - Strontiumchlorid; SrCl₂: --- (↓)
- Bor; elementares; B: --- (↓)

RADIOAKTIVER ABFALL (3) : --- (↓)

- Uranylchlorid; UO₂Cl₂: --- (↓)
- Urandioxid; UO₂: --- (↓)
- Uranmetall; U: --- (↓)

FLÜSSIGCHEMIKALIEN (1) : 10 l + (↓)

- Metallsalzlösung; gemischt: 10 l + (↓)

GASE & UNTER-DRUCK-STEHENDE GEFÄßE (2) : ~ 19 kg (21 Stk.) (↓)

CO₂-Gaskartuschen: 3 Stk.: --- (↓↑)

Feuerlöscher; ABC-Pulver-: ~ 18 kg: --- (↓)

ZÜNDSTOFFE (2) : --- (↓)

- Feuerzeuge; Reibrad: --- (↓)
- Streichholzschachteln: --- (↓)
 - Phosphor; Roter; P: --- (↓)
 - Phosphorsäure; Orthophosphorsäure; H₃PO₄: 100 ml + (↓)

Legende:

- ↓ – *Eingang*; Bezug (Interne Weiterverarbeitung).
- ↑ – *Ausgang*; Abgabe (Weiterverarbeitung Dritter) (kostenfrei & Guthaben).

Inhalt

- Metalle, Gläser, Polymere & Kunststoffe
- Nichtmetalle, Organische Stoffe
- Salze, Mineralien & Gestein
- Gase, Chemische Stoffe

in

- Elektroschrott
 - Batterien & Akkus
 - Leuchtmittel
- Metalle
 - Legierungen
- Organische Stoffe/Organik
 - Farbstoffe
- Polymere & Kunststoffe
- Gläser
- Feststoffchemikalien
 - Radioaktiver Abfall
- Flüssigchemikalien
- Gase & unter-Druck-stehende Gefäße
- Zündstoffe

Ausgangsmaterial	Zielmaterial	Ausbeute (Prognose)	Status (betriebsintern)
Elektrolytkondensatoren	<u>Kaliumhydroxid; KOH</u> ↓ <u>Kaliumverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Kunststoffe ↑	± 50 %	Synthese, Forschung, Verkauf
Kunststoff-Folienkondensatoren	<u>Aluminiummetall; Al</u> ↓ <u>Aluminiumverbindungen</u> ↓ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Abgabe
Tantal-Elektrolytkondensatoren	<u>Tantalmetall; Ta</u> ↓ <u>Tantalverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑	± 75 %	Synthese, Forschung, Verkauf
Ferritkerne; gemischt	<u>Spinelle; gemischt</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑	± 95 % *	Forschung, Verkauf
Microchips	<u>Siliciummetall; Si</u> ↓ <u>Siliciumverbindungen</u> ↓ <u>Goldmetall; Au</u> ↓ <u>Goldverbindungen</u> ↓ Kupfermetall; Cu ↓ Kupferverbindungen ↓ Leiterplatten; Platinen ↓	± 95 % *	Synthese, Forschung, Abgabe
Leiterplatten; Platinen	<u>Nickelmetall; Ni</u> ↓ <u>Nickelverbindungen</u> ↓ <u>Goldmetall; Au</u> ↓ <u>Goldverbindungen</u> ↓ Kupfermetall; Cu ↓ Kupferverbindungen ↓ Kunststoffe ↑	---	Synthese, Forschung, Abgabe
Kabel (Kupfer); steckerfrei	<u>Kupfermetall; Cu</u> ↓ <u>Kupferverbindungen</u> ↓ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Steckverbindungen; Pins	<u>Nickelmetall; Ni</u> ↓ <u>Nickelverbindungen</u> ↓ <u>Goldmetall; Au</u> ↓ <u>Goldverbindungen</u> ↓ Kupfermetall; Cu ↓ Kupferverbindungen ↓ Kunststoffe ↑ Metallschrott; gemischt ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Alkali-Mangan-Batterien	<u>Zinkoxid; ZnO</u> ↓ <u>Zinkverbindungen</u> ↓ <u>Mangandioxid; MnO₂</u> ↓ <u>Manganmetall; Mn</u> ↓ <u>Manganverbindungen</u> ↓ <u>Kaliumhydroxid; KOH</u> ↓ <u>Kaliumverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe

* - Ein *Verarbeitungsverlust* von ± 5% Massenanteil sind *normal* und fast unvermeidbar.

Ausgangsmaterial	Zielmaterial	Ausbeute (Prognose)	Status (betriebsintern)
Lithium-Knopfzellen	<u>Lithiumoxid; Li₂O</u> ↓ <u>Lithiumhydroxid; LiOH</u> ↓ <u>Lithiummetall; Li</u> ↓ <u>Lithiumverbindungen</u> ↓ <u>Mangandioxid; MnO₂</u> ↓ <u>Manganmetall; Mn</u> ↓ <u>Manganverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Papier/Pappe ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
SMD-LED	<u>Galliumoxid; Ga₂O₃</u> ↓ <u>Galliummetall; Ga</u> ↓ <u>Galliumverbindungen</u> ↓ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Abgabe
Elektromagnetische Spulen	<u>Spinnelle; gemischt</u> ↓ <u>Eisen(III)-oxid; Fe₂O₃</u> ↓ <u>Eisenmetall; Fe</u> ↓ <u>Eisenverbindungen</u> ↓ <u>Kupfermetall; Cu</u> ↓ <u>Kupferverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Lötmasse	<u>Zinnmetall; Sn</u> ↓ <u>Zinnverbindungen</u> ↓	± 33 %	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Quecksilbersalze	<u>Quecksilbermetall; Hg</u> ↓ Metallsalzlösung; gemischt ↓	± 33 %	Synthese, Forschung
Piercingschmuck	<u>Titanmetall; Ti</u> ↓ <u>Titanverbindungen</u> ↓	± 95 % *	Synthese, Forschung
Glühlampen	<u>Wolframmetall; W</u> ↓ <u>Wolframverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Gläser ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Schmelzdraht- Feinsicherungen	<u>Silbermetall; Ag</u> ↓ <u>Silberverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Gläser ↑	± 75 %	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Pkw-Zündkerzen	<u>Platinmetall</u> ↓ <u>Platinverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Keramiken ↑	± 50 %	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Neodym-Eisen-Bor- Magnete	<u>Neodymmetall; Nd</u> ↓ <u>Neodymverbindungen</u> ↓ <u>Nickelmetall; Ni</u> ↓ <u>Bor; elementares</u> ↓	± 75 % - 95 % *	Synthese, Forschung

* - Ein *Verarbeitungsverlust* von ± 5% Massenanteil sind *normal* und fast unvermeidbar.

Ausgangsmaterial	Zielmaterial	Ausbeute (Prognose)	Status (betriebsintern)
Metallanspitzer	<u>Magnesiummetall; Mg</u> ↓ <u>Magnesiumverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf
Pyrotechnische Effektladungen	<u>Bariumchlorid; BaCl₂</u> ↓ <u>Bariummetall; Ba</u> ↓ <u>Bariumverbindungen</u> ↓ <u>Strontiumchlorid; SrCl₂</u> ↓ <u>Strontiummetall; Sr</u> ↓ <u>Strontiumverbindungen</u> ↓ Papier/Pappe ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Abgabe
Kathodenstrahlröhrenbildschirm	<u>Invarstahl; FeNi</u> ↓ <u>Zirkoniummetall; Zr</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Gläser ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Elektronikbauteile	<u>Siliciumstahl; FeSi</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Forschung, Verkauf
Elektromotor	<u>AlNiCo-Magnete</u> ↓ <u>Kupfermetall; Cu</u> ↓ <u>Kupferverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf
AlNiCo-Magnete	<u>Nickel-Cobalt; NiCo</u> ↓	± 75 %	Synthese, Forschung
Feuerwerksraketen	<u>Bariumchlorid; BaCl₂</u> ↓ <u>Bariummetall; Ba</u> ↓ <u>Bariumverbindungen</u> ↓ <u>Strontiumchlorid; SrCl₂</u> ↓ <u>Strontiummetall; Sr</u> ↓ <u>Strontiumverbindungen</u> ↓ <u>Laubbaumholz</u> ↓ <u>GS-Lignin</u> ↓ Papier/Pappe ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Abgabe
Laubbaumholz	<u>Pflanzenasche</u> ↓ <u>Kaliumcarbonat; K₂CO₃</u> ↓ <u>GS-Lignin</u> ↓	± 95 % *	Synthese, Forschung
Petroleum liquidum	<u>Ruß; C</u> ↓	± 50 %	Synthese, Forschung
Asphalt	<u>Bitumen</u> ↓ Gestein/Mineralien ↑	± 75 %	Synthese, Forschung, Abgabe
Pflanzenmaterial	<u>Pflanzenkohlenteeer</u> ↓ <u>Naphthalin; C₁₀H₈</u> ↓ <u>Ruß; C</u> ↓	± 25 %	Synthese, Forschung

* - Ein *Verarbeitungsverlust* von ± 5% Massenanteil sind *normal* und fast unvermeidbar.

Ausgangsmaterial	Zielmaterial	Ausbeute (Prognose)	Status (betriebsintern)
Tigerauge (Edelstein)	<u>Asbest; Krokydolith</u> ↓ Metallsalzlösung; gemischt ↓	± 33 % *	Synthese, Forschung
Radioaktiver Feststoffabfall	<u>Uranylchlorid; UO₂Cl₂</u> ↓ <u>Urandioxid; UO₂</u> ↓ <u>Uranmetall; U</u> ↓ <u>Uranverbindungen</u> ↓ Radioaktiver Feststoffabfall ↑	± 25 % - 95 % *	Synthese, Forschung
Metallsalzlösung; gemischt	<u>Kupfermetall; Cu</u> ↓ <u>Kupferverbindungen</u> ↓ <u>Eisenmetall; Fe</u> ↓ <u>Eisenverbindungen</u> ↓ <u>Nickelmetall; Ni</u> ↓ <u>Nickelverbindungen</u> ↓ Mischmetall ↑ Metalloxide ↑	± 75 % *	Synthese, Forschung, Verkauf
CO ₂ -Gaskartuschen	<u>Kohlenstoffdioxid; CO₂</u> ↓ <u>Aluminiummetall; Al</u> ↓ <u>Aluminiumverbindungen</u> ↓ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung
Feuerzeuge; Reibrad-	<u>Auermetall III</u> ↓ <u>Cermetall; Ce</u> ↓ <u>Cerverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑ Kunststoffe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Verkauf, Abgabe
Streichholzschachteln	<u>Phosphor; Roter</u> ↓ <u>Phosphorsäure; H₃PO₄</u> ↓ Papier/Pappe ↑	± 95 % *	Synthese, Forschung, Abgabe
Transistoren	<u>Siliciummetall; Si</u> ↓ <u>Siliciumverbindungen</u> ↓ Elektronikbauteile ↑ Kunststoffe ↑	± 75 %	Synthese, Forschung, Abgabe
Getter; nicht- verdampfender-; Fangstoff	<u>Zirconiummetall; Zr</u> ↓ <u>Zirconiumverbindungen</u> ↓ Metallschrott; gemischt ↑	± 75 %	Synthese, Forschung, Verkauf
Auermetall III	<u>Cermetall; Ce</u> ↓ <u>Cerverbindungen</u> ↓ Metallsalzlösung; gemischt ↓	± 95 % *	Synthese, Forschung

* - Ein *Verarbeitungsverlust* von ± 5% Massenanteil sind *normal* und fast unvermeidbar.

Umweltmanagement in Unternehmenszweigen (*Chemielabor*):

- Darstellung & Isolation anorganischer- & organischer Elemente & Stoffe
- Synthese anorganischer- & organischer Elemente & Stoffe
- Analyse & Nachweis anorganischer- & organischer Elemente & Stoffe
- Forschung; akademische-
 - Physikalische Chemie (Thermochromie von Spinellen)
 - Urban Mining (besonders: Seltene Erden, Halbleiter, Übergangsmetalle)

Methodik nach Norm *ISO 14001:2015 (Umweltmanagementsysteme)*.

Im Rahmen der Synthesen wurden *Rohstoffe* aus u.a. *Elektroschrottreycling (Urban Mining)* dargestellt.

Materialklassifizierung (nach Verarbeitungsgrad):

- *Primärstoffe* (z.B. Laubbaumholz, ...) → *Sekundärstoffe* (z.B. Pflanzenasche, ...) → *Tertiärstoffe* (z.B. Kaliumcarbonat; K_2CO_3 , ...).

